

Mapeamento dos bioinformatas brasileiros no Wikidata

Organização: Tiago Lubiana*, João Vitor Cavalcante e Cristal Villalba

* tiago.lubiana.alves@usp.br

RESUMO

A biologia computacional é um campo crescente no Brasil e no mundo. Por todo o Brasil, há programas de pós-graduação em bioinformática surgindo e se consolidando, movimento que dialoga com a crescente demanda por profissionais da área em empreendimentos públicos e privados. Hoje, contudo, não há um mapa dessa diversidade, e as informações referentes à pesquisa em bioinformática no Brasil estão dispersas em diversos endereços virtuais, sem padronização e com dificuldades para acesso programático. Nesse projeto visamos, então, organizar os metadados referentes à bioinformática do Brasil e sua produção científica usando a plataforma colaborativa do Wikidata. Sendo aberta para consulta e edição e oferecendo ferramentas de Web Semântica de alto padrão técnico, o Wikidata nos permite coletar e compartilhar os metadados da bioinfo brasileira, criando uma infraestrutura de informação aberta, utilizável por quaisquer interessados. Esse projeto se dará de forma colaborativa e de “fim aberto” (*open-ended*), mas será desenvolvido principalmente em um mutirão (*hackathon*) a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2022, de forma virtual. A participação no mutirão será por convite, mas as atividades serão disponibilizadas de forma pública e o progresso será registrado em

https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Wikidata:WikiProject_Scholia/Bioinformática_brasileira

INTRODUÇÃO

Bioinformática no Brasil e seu crescimento

A história da bioinformática no Brasil iniciou-se na década de 1980, com pesquisas situadas no sudeste do país. (Neshich, 2007) Desde então, o único estudo que realiza um levantamento de bioinformatas do Brasil é o de Bicudo (2016), que realiza uma linha do tempo da bioinformática no Brasil, e aponta a falta de profissionais na região norte do país. (Bicudo, 2016) A partir disso, levanta-se a necessidade de realizar mais estudos para mapear os bioinformatas brasileiros, a

fim de conhecer a atual distribuição dos mesmos, quais são os programas de pós-graduação e ou instituições de pesquisa aos quais os mesmos são vinculados, a fim de identificar e mapear esses profissionais para eventuais conexões, ou estudos posteriores.

O conhecimento de metadados relacionados aos programas é essencial para o planejamento dos projetos institucionais e para solicitação de verbas. Em instituições federais e estaduais do Brasil, há iniciativas para organização de tais metadados, tanto de forma pública (como em portais de teses e páginas de programas) como organizados e apresentados pelas coordenações. Contudo, há uma carência de dados compartilhados usando as tecnologias da Web Semântica e seguindo o padrão-ouro de metadados do World Wide Web Consortium (W3C), com uma notável exceção sendo o CEPID NeuroMat (<https://vitrine.numec.prp.usp.br/>).

A estruturação de metadados relacionados à bioinformática é, adicionalmente, uma atividade estratégica para a saúde pública brasileira. Com a pandemia de COVID-19, tornou-se evidente a dificuldade em acessar os profissionais capacitados para pesquisa e análise de dados biológicos, sobretudo genômicos. A organização dos metadados de bioinformática, alinhados à biocuradoria de equipamentos e procedimentos utilizados por bioinformatas brasileiros, se torna então fundamental para abordagens rápidas nacionais a emergências de saúde pública.

Wikidata, Scholia e a ligação de dados

Wikidata (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikidata>) norteia um projeto colaborativo baseado em projetos da Wikipedia, visando fornecer uma fonte de dados em comum para diversas informações, tais como nomes de pesquisadores, instituições, conceitos e ontologias. Atualmente é amplamente utilizado para conectar dados ômicos, e diversos tópicos em ciências biológicas e biomédicas. (Waagmeester *et al.*, 2020) Atualmente existem milhares de bancos de dados biomédicos, e estruturar e unificar os dados de forma concisa é um dos objetivos do Wikidata. (Turki *et al.*, 2019)

Dentre as inúmeras informações que podem ser coletadas no Wikidata, podemos destacar referências bibliográficas, tais como livros, artigos (incluindo preprints), autores, organizações, periódicos, editores e muito mais. Tais entidades podem ser facilmente interligadas por meio de propriedades do Wikidata. (Rasberry *et al.*, 2019)(ARL Task Force on Wikimedia and Linked Open Data and Association of Research Libraries, 2019) Existem inúmeras propriedades no Wikidata para links externos, por exemplo, para DOI, PMID, PMCID, arXiv, ORCID, Google Scholar, VIAF, Crossref, ZooBank e Twitter. Com identificadores, o Wikidata pode atuar como um hub para estudos cientométricos. (Bizer, Heath and Berners-Lee, 2009) (Börner, Conlon and Corson-Rikert, 2012) Se não existir uma propriedade Wikidata dedicada para um recurso, uma das propriedades de URL pode funcionar como um substituto para a criação de um link direto para determinado recurso. O modelo de dados utilizados é flexível, e se adapta aos requerimentos da comunidade, sendo construído colaborativamente.

Partindo desse pressuposto, o Scholia (<https://scholia.toolforge.org/>) permite apresentar e interagir com informações científicas do Wikidata. O código fonte está disponível em <https://github.com/fnielsen/scholia>. O Scholia é um projeto que visa mapear toda a pesquisa biomédica usando o Wikidata. Uma série de scripts automáticos puxam metadados de artigos a partir do PubMed e informações de autores a partir do ORCID. Esses bots rodam dia e noite, melhorando o alcance da plataforma. Bebendo da estrutura do Wikidata, o Scholia gera visualizações automáticas, que compilam informações de diversas esferas, como:

- Autores ([Helder Nakaya](#))
- Organizações ([Programa de pós-graduação em bioinformática da USP](#))
- Tópicos ([febre amarela](#))
- Artigos ([Evolution and epidemic spread of SARS-CoV-2 in Brazil](#))

Esse projeto visa ampliar a infraestrutura de metadados relacionados à bioinformática brasileira de forma aberta e colaborativa. As aplicações podem ir desde melhorar o rastreo de egressos de programas de pós-graduação até ferramentas para descoberta de profissionais de bioinformática em diversas regiões brasileiras, seja para orientação, composição de banca ou para equipes profissionais.

OBJETIVOS

- Listar bioinformatas do Brasil e mapear no Wikidata
- Adicionar metadados de teses de Bioinformática ao Wikidata
- Analisar dados através de buscas SPARQL no Wikidata:
- Analisar redes de co-autoria
- Analisar co-presença em bancas
- Analisar fluxos acadêmicos (e.g. de onde vieram os professores do programa de Bioinfo da USP)
- Criar um web portal personalizado para a bioinformática Brasileira.
- Mapear a capacidade de sequenciamento e genômica de patógenos no Brasil.

Definição de escopo

O projeto visa mapear os metadados bibliográficos e institucionais de todos os bioinformatas brasileiros. Para esse projeto, são considerados bioinformatas:

- Pessoas que tenham publicado ao menos 1 artigo científico (critério de notoriedade do Wikidata)

- Pessoas formadas e/ou docentes de um programa específico de bioinformática
- Indivíduos que atuem com bioinformática de forma auto-declarada (e.g. em páginas institucionais)

Serão considerados “bioinformatas brasileiros” todos os bioinformatas que tiverem em algum momento da vida estudado ou trabalhado em uma instituição brasileira.

Os metadados adicionados serão apenas aqueles disponíveis de forma pública.

Adicionalmente, o projeto terá um foco adicional na produção de tais bioinformatas que incluam sequenciamento de patógenos, visando mapear a capacidade de genômica no país.

Indexação

Os programas de bioinformática estarão listados no Wikidata com uma declaração dizendo que o campo de atuação (<https://www.wikidata.org/wiki/Property:P101>) do programa é bioinformática (<https://www.wikidata.org/wiki/Q128570>).

Quaisquer pessoas afiliadas (<https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1416>) a esses programas serão considerados bioinformatas.

Bioinformatas avulsos serão indexados também como tendo campo de atuação - bioinformática.

Desenvolvimento do projeto

O projeto conta com 3 contribuidores principais (Tiago Lubiana, Cristal Villalba e João Vitor Cavalcante), que escrevem o projeto e organizam o evento no qual será desenvolvido. Institucionalmente, o projeto é alinhado com o Laboratório de Biologia de Sistemas Computacional, sob direção de Helder Nakaya, que também participou da concepção da ideia.

O projeto é apoiado por uma Flash Grant de USD 5000 da Shuttleworth Foundation, usada para custos operacionais da organização e do *mutirão* (hackathon) a ser realizado em junho de 2022 de forma virtual. O projeto também está no escopo da bolsa de doutorado FAPESP #2019/26284-1 (<https://zenodo.org/record/4723818#.YoJIHXMJH5>).

O mutirão de capacitação contará com a participação de diversos bioinformatas do Brasil, que receberão uma bolsa. O número de participantes e o valor da bolsa será definido durante a preparação do evento. No mutirão, apresentaremos o Wikidata e os materiais preparados para aprender a editar.

No momento seguinte, serão realizadas oficinas nas quais os participantes poderão contribuir com quaisquer partes do projeto que se aproxime mais de seus interesses. As atividades possíveis dos participantes incluem:

- Raspagem de membros de certos grupos de pesquisa;
- Melhoria de metadados de bioinformáticas específicos (desambiguação de nomes em artigos, curadoria de informações biográficas);
- Escrita de código para raspar informações de bancos de teses institucionais;
- Mapeamento de bioinformáticas “avulsos” que não estejam vinculados a programas de bioinformática;
- Documentação de ideias para visualização ou incremento dos resultados.

Modelos de dados

A modelagem dos metadados no Wikidata seguirá os padrões estabelecidos pela comunidade. As entidades de interesse (e.g. autores, artigos, teses e instituições) serão adicionadas usando propriedades existentes, com o modelo de dados disponível no formato ShEx (Shape Expression, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21348-0_39). Exemplos de modelos ShEx estão detalhados na tabela abaixo:

Entidade	EntitySchema no Wikidata (modelo no formato ShEx)
autor	https://www.wikidata.org/wiki/EntitySchema:E42
artigo científico	https://www.wikidata.org/wiki/EntitySchema:E292
dissertações	https://www.wikidata.org/wiki/EntitySchema:E343
programa de pós-graduação	https://www.wikidata.org/wiki/EntitySchema:E336
instituto de pesquisa	https://www.wikidata.org/wiki/EntitySchema:E337

Raspagem de páginas dos programas

Para conectar indivíduos às instituições de bioinformática brasileiras, faremos raspagens das páginas dos programas utilizando os módulos Python BeautifulSoup4 (<https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>) e Selenium (<https://www.selenium.dev/>).

Um template do Google Collaboratory foi desenvolvido e será utilizado em cada etapa. Após a criação manual de uma entrada para a instituição no Wikidata, as etapas são:

- Raspagem dos nomes dos pesquisadores associados
- Inclusão dos nomes em uma tabela do Google Spreadsheet

- Reconciliação dos nomes ao Wikidata usando o Add-On Wikipedia and Wikidata Tools (https://workspace.google.com/marketplace/app/wikipedia_and_wikidata_tools/595109124715) combinado com curadoria manual
- Inclusão no Wikidata usando a ferramenta de edição em lote QuickStatements.

O *template* para raspagem de dados está disponível em: https://colab.research.google.com/github/lubianat/bioinfo_brasil/blob/master/tutorial/template_rasp_ar_scholia.ipynb.

Armazenamento e acessibilidade

Os dados obtidos neste projeto estarão disponíveis em tempo real na plataforma do Wikidata, não exigindo manutenção de infraestrutura de longo prazo por nossa parte. Os dados do Wikidata são acessáveis através de buscas SPARQL (<https://query.wikidata.org/>) e de forma completa através de *dumps* (https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_download/pt-br).

Ferramentas utilizadas

As seguintes ferramentas serão utilizadas:

- [Google Colaboratory](#)
- [Google Sheets](#) (com o add-on [Wikipedia and Wikidata Tools](#))
- [QuickStatements](#) (edição em lote no Wikidata)
- [Author Disambiguator](#) (desambiguação de nomes de autores)
- [Pyorcidator](#) (recuperação de dados automaticamente do ORCID)

Além disso, a interface gráfica do Wikidata será usada para curadoria de diversos tipos de informação.

CRONOGRAMA

- abril/maio: preparo do projeto, definição de escopo
- junho/julho: ajustes para o evento e seleção de participantes
- 28 e 29 de julho: mutirão virtual para desenvolvimento do projeto
- agosto/setembro: redação de manuscrito descrevendo o projeto

REFERÊNCIAS

ARL Task Force on Wikimedia and Linked Open Data and Association of Research Libraries (2019) *ARL White Paper on Wikidata: Opportunities and Recommendations*.

Bicudo, E. (2016) 'Genomics Politics through Space and Time: The Case of Bioinformatics in Brazil', *Public health genomics*, 19(2), pp. 81–92.

Bizer, C., Heath, T. and Berners-Lee, T. (2009) 'Linked Data - The Story So Far', *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, pp. 1–22. doi:10.4018/jswis.2009081901.

Börner, K., Conlon, M. and Corson-Rikert, J. (2012) *VIVO: A Semantic Approach to Scholarly Networking and Discovery*. Morgan & Claypool Publishers.

Neshich, G. (2007) 'Computational Biology in Brazil', *PLoS Computational Biology*, p. e185. doi:10.1371/journal.pcbi.0030185.

Rasberry, L. *et al.* (2019) 'Figure 2 from: Rasberry L, Willighagen E, Nielsen F, Mietchen D (2019) Robustifying Scholia: paving the way for knowledge discovery and research assessment through Wikidata. Research Ideas and Outcomes 5: e35820. <https://doi.org/10.3897/rio.5.e35820>'. doi:10.3897/rio.5.e35820.figure3.

Turki, H. *et al.* (2019) 'Wikidata: A large-scale collaborative ontological medical database', *Journal of biomedical informatics*, 99, p. 103292.

Waagmeester, A. *et al.* (2020) 'Wikidata as a knowledge graph for the life sciences', *eLife*, 9. doi:10.7554/eLife.52614.